

C.I.R.M. - Regressione del punteggio CVSS

CyberSecurity

Settembre 2025

Executive Summary

In questo modulo viene affrontato il task di regressione del *Common Vulnerability Scoring System* (CVSS), che quantifica la gravità delle vulnerabilità. Partendo dalla sola descrizione testuale come feature e dal punteggio CVSS come target, è stato addestrato un modello MLP in grado di predire un valore numerico compreso tra 0 e 10.

Sebbene l’NVD associ a ogni vulnerabilità numerose informazioni, in questo lavoro ci concentriamo esclusivamente sulla stima del punteggio numerico, così da fornire all’utente un’indicazione immediata e comprensibile della gravità che potrebbe interessare i propri asset.

I risultati sperimentali mostrano un errore quadratico medio (MSE) pari a 1.85 e un errore assoluto medio (MAE) di 1.04, a fronte di un target compreso tra 0 e 10. Inoltre, il coefficiente di determinazione (R^2) pari a 0.51 evidenzia che il modello riesce a catturare una quota significativa della variabilità dei dati, garantendo previsioni con un errore medio contenuto.

1 Introduction

Il *Common Vulnerability Scoring System* (CVSS) è uno standard internazionale per la quantificazione della gravità delle vulnerabilità software e hardware. Esso fornisce una misura numerica compresa tra 0 e 10, accompagnata da una classificazione qualitativa (*None, Low, Medium, High, Critical*), utile a industrie, organizzazioni e governi per valutare e prioritizzare le attività di mitigazione delle vulnerabilità [1], [2].

Le specifiche CVSS sono gestite da *FIRST.Org, Inc.*, mentre il *National Vulnerability Database* (NVD) fornisce un arricchimento con valutazioni basate sui *Base Metrics* per tutte le vulnerabilità pubblicate. A partire dal 2022 l’NVD non supporta più CVSS v2.0 per nuove vulnerabilità, adottando pienamente la versione 3.1 e successivamente la versione 4.0.

1.1 Struttura del CVSS

CVSS è organizzato in gruppi di metriche che riflettono differenti prospettive di analisi:

- **CVSS v2.0, v3.x:** *Base, Temporal, Environmental*.
- **CVSS v4.0:** *Base, Threat, Environmental, Supplemental*.

Il punteggio complessivo S viene calcolato come una funzione

$$S = f(M_{base}, M_{temporal}, M_{environmental}, \dots)$$

dove ciascun insieme M_i rappresenta un vettore di metriche. Ad esempio, i *Base Metrics* catturano le caratteristiche intrinseche della vulnerabilità, indipendenti dal contesto; i *Temporal Metrics* introducono fattori che cambiano nel tempo; gli *Environmental Metrics* sono invece specifici dell’organizzazione in cui la vulnerabilità si manifesta. Nella versione 4.0, il gruppo *Threat* modella il livello di sfruttabilità corrente, mentre le metriche *Supplemental* forniscono ulteriori informazioni di contesto.

1.2 Rappresentazione del punteggio

Il risultato di una valutazione CVSS è espresso sia come valore numerico $S \in [0, 10]$, sia come *vector string*, ovvero una rappresentazione testuale compatta che sintetizza i valori assegnati a ciascuna metrica:

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

dove ogni componente specifica un attributo (es. AV = Attack Vector, AC = Attack Complexity, ecc.).

1.3 Interpretazione e utilizzo

Il CVSS non è una misura di rischio, bensì di gravità: il rischio, infatti, dipende dal contesto organizzativo e da fattori aggiuntivi non catturati dal punteggio. Tuttavia, CVSS rappresenta uno strumento standardizzato per:

- valutare la severità delle vulnerabilità sui propri sistemi;
- supportare la prioritizzazione delle attività di *patching* e mitigazione.

In situazioni di dati incompleti, l’NVD applica un approccio di *worst case scenario*, assegnando il punteggio massimo (10.0) qualora le informazioni disponibili non consentano una valutazione dettagliata [1].

2 Related Work

2.1 CVSS per la prioritizzazione e la stima del rischio

Il CVSS è stato ampiamente analizzato e applicato in diversi domini per prioritizzare o stimare aspetti legati alla sicurezza. Younis e Malaiya [3] confrontano le metriche *Base* del CVSS con il sistema di rating Microsoft, evidenziando per entrambi un’elevata quota di falsi positivi e una sensibilità del CVSS al tipo di software. Joh [4], analizzando i punteggi *Base* delle vulnerabilità nei sistemi Windows supportati, conclude che molte compromissioni derivano dall’assenza di autenticazione, suggerendo l’introduzione sistematica di un processo di autenticazione.

Le metriche *Base* del CVSS sono state impiegate per valutare i rischi di cybersecurity nei sistemi IT tramite la formula del rischio (probabilità e impatto) [5]; lo stesso studio osserva che identificare precocemente le proprietà di sicurezza influisce positivamente sulla sicurezza complessiva del sistema. In tale direzione, Wirtz e Heisel [6] propongono un metodo semi-automatico per stimare i rischi nelle prime fasi dello sviluppo software, utilizzando le formule CVSS per valutare la severità delle minacce. Poiché il CVSS ha mostrato la propria utilità nei sistemi IT “classici”, è stato adattato anche ai contesti ibridi IT/IoT [7], [8]. Seguendo la stessa linea, Mishra e Singh [9] propongono una tassonomia di vulnerabilità specifiche per il Cloud, usando il punteggio CVSS per rappresentarne la severità. È stata inoltre proposta una guida per l’applicazione del CVSS ai dispositivi medicali [10], strutturata come un insieme di domande per assegnare i valori alle metriche.

2.2 CVSS e tecniche di Intelligenza Artificiale

La combinazione tra tecniche di IA e punteggi CVSS delle singole vulnerabilità è documentata in letteratura. Sheehan et al. [11] impiegano *Bayesian Networks* per classificare i rischi cyber in veicoli connessi e autonomi, usando i punteggi CVSS per individuare lacune di conoscenza o nuove potenziali vulnerabilità. Frigault et al. [12] combinano *Bayesian Networks* e *Attack Graphs* per misurare la sicurezza di rete, trattando i punteggi CVSS come probabilità e assumendo l’indipendenza tra le metriche di ciascuna vulnerabilità. Tali assunzioni presentano

limiti [13]; viene quindi proposto un approccio che considera le dipendenze tra metriche *Base* del CVSS e combina i punteggi lungo tre dimensioni: probabilità, sforzo e competenza. Allouzi e Khan [14] utilizzano catene di Markov per stimare la distribuzione di probabilità delle minacce nell'*Internet of Medical Things*, assegnando severità tramite CVSS.

Un primo tentativo di predizione del punteggio finale CVSS tramite sistemi fuzzy [15] mostra prestazioni superiori a SVM e Random Forest; in questo solco, il *fuzzy CVSS* [16] calcola la severità finale con teoria fuzzy per ridurre il tasso d'errore. Per predire i valori delle metriche *Base*, Elbaz et al. [17] propongono una regressione lineare con *bag-of-words* e rimozione di termini irrilevanti.

2.3 CVSS e Deep Learning

Il *deep learning* è noto per l'efficacia su problemi complessi, a fronte di costi di addestramento elevati. Per approssimare il processo decisionale degli esperti [18], sono state proposte reti neurali che generano automaticamente un report di vulnerabilità tramite le metriche CVSS. Tecniche di *deep reinforcement learning* sono state usate per valutare la sicurezza ciber-fisica dei sistemi elettrici [19], adattando il CVSS per stimare la complessità dei percorsi d'attacco; le metriche *Base* vengono così adottate per identificare e prioritizzare minacce in sistemi eterogenei.

Sahin e Tosun [20] mostrano che le LSTM risultano più accurate nel prevedere il punteggio finale CVSS rispetto a CNN e XGBoost. I dati di addestramento provengono rispettivamente da OSVDB e NVD nei due approcci citati. In alternativa, le discussioni su Twitter [21], con NVD come *ground truth* per i punteggi CVSS, sono state usate per addestrare una *Graph Convolutional Network* con *attention-based input embedding* per predire la severità delle CVE.

2.4 Interpretabilità delle vulnerabilità

L'analisi e l'interpretazione delle descrizioni di vulnerabilità sono anch'esse presenti in letteratura. Uno studio empirico su descrizioni NVD [22] evidenzia che informazioni su asset, tipo di attacco e natura della vulnerabilità sono rilevanti per aumentare l'accuratezza del punteggio. Un altro lavoro impiega il framework LIME [23] per spiegare le descrizioni, individuando termini rilevanti su un sottoinsieme di casi. Il presente lavoro combina approcci di Deep Learning e NLP per estrarre informazioni dalle descrizioni e produrre punteggi CVSS.

3 Dataset

Il dataset di riferimento è costituito dalle descrizioni delle vulnerabilità Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) estratte dal *National Vulnerability Database* (NVD). Ogni record è etichettato con il corrispondente punteggio *CVSS base*, valore continuo nell'intervallo $[0, 10]$ che rappresenta la severità complessiva della vulnerabilità.

4 Preprocessing

4.1 Text preprocessing

La pipeline di preprocessing è stata progettata per rendere il testo delle descrizioni adatto all'elaborazione da parte dei modelli di apprendimento automatico:

- **Rimozione delle stopwords:** parole frequenti e poco informative (es. articoli, preposizioni).
- **Filtraggio di punteggiatura e cifre,** per ridurre il rumore.

- **Espansione delle contrazioni**, così che forme come “*we’re*” vengano uniformate a “*we are*”.
- **Tokenizzazione**, per suddividere le frasi in unità lessicali.
- **Stemming Snowball**, per ricondurre le parole alla radice.
- **Filtraggio tramite NER**, così da rimuovere nomi propri (es. *vendor*, *prodotto*) e aumentare la capacità di generalizzazione del modello.

4.2 Vector representation

Le descrizioni preprocessate sono state trasformate in rappresentazioni numeriche tramite embedding Word2Vec di dimensione $d = 200$. Ogni frase è stata rappresentata dalla media dei vettori associati alle singole parole, come:

$$\mathbf{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_i.$$

Sono stati sperimentati sia embedding pre-addestrati su corpora generali (Google News), sia embedding addestrati ex-novo sul corpus di descrizioni CVE per meglio catturare la terminologia specifica del dominio.

4.3 Target preprocessing

Per il punteggio CVSS, il preprocessing è stato limitato a un’operazione di normalizzazione. In particolare, ogni valore x è stato convertito in formato `float32` e standardizzato secondo la trasformazione:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma},$$

dove μ e σ rappresentano rispettivamente media e deviazione standard calcolate sul training set. Tali parametri sono stati salvati per garantire coerenza anche in fase di inferenza.

Durante la valutazione o l’utilizzo operativo del modello, le predizioni vengono ricondotte alla scala originale $[0, 10]$ tramite l’operazione inversa:

$$x = z \cdot \sigma + \mu.$$

5 Methodology

Sia $\mathcal{D} = \{(T_i, y_i)\}_{i=1}^N$ un insieme di esempi, dove T_i è la descrizione testuale della vulnerabilità (estratta dal NVD) e $y_i \in [0, 10]$ è il corrispondente *CVSS base score*. Il problema affrontato è la stima di una funzione

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \hat{y} = f(\mathbf{x}) \in [0, 10],$$

dove $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ è una rappresentazione vettoriale densa di T ottenuta da embedding distribuiti, e \hat{y} è la stima del punteggio.

Rappresentazione dell’input. Data la sequenza di token $T = (w_1, \dots, w_n)$, ogni parola è mappata in $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^d$ mediante un modello Word2Vec [24]. Usiamo la media degli embedding come rappresentazione di frase:

$$\mathbf{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_i, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d, \quad d = 200.$$

Sono stati considerati sia embedding *pre-addestrati* (es. Google News) sia embedding *domain-specific* addestrati sul corpus delle descrizioni CVE, per meglio catturare la terminologia di sicurezza.

Architettura del modello. Il regressore è un *Multi-Layer Perceptron* (MLP) *feed-forward* profondamente connesso:

$$\mathbf{h}^{(l)} = \sigma\left(W^{(l)}\mathbf{h}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}\right), \quad l = 1, \dots, L,$$

con $\sigma = \text{ReLU}$, dropout $p = 0,2$ per regolarizzazione e un neurone d'uscita lineare che produce \hat{y} . La funzione obiettivo è l'*errore quadratico medio* (MSE):

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2,$$

alternativamente confrontata con l'*errore assoluto medio* (MAE) in fase esplorativa per analizzare la distribuzione dei residui. L'addestramento è implementato in TensorFlow 2/Keras, valorizzando API ad alto livello per definizione dei layer densi, ottimizzazione e *early stopping*.

6 Experimental Setup

Il dataset è composto da record CVE etichettati con il *CVSS base score*. Dopo una fase esplorativa, si è eseguita un'ottimizzazione di iperparametri variando:

- Tasso di apprendimento (`learning_rate`): 0.001, 0.0005;
- Dimensione del batch: 32, 64;
- *Patience* per *early stopping*: 10, 15;
- Epoche: 300 (fisso).

Le metriche principali (MSE, MAE, R^2) sono riportate nella Tabella 1.

Modello	Learning Rate	Batch Size	MSE	R^2
lr0001_bs32_pat10	0.001	32	1.919	0.492
lr0001_bs32_pat15	0.001	32	1.906	0.496
lr0001_bs64_pat10	0.001	64	1.864	0.507
lr0001_bs64_pat15	0.001	64	1.883	0.502
lr00005_bs32_pat10	0.0005	32	1.883	0.502
lr00005_bs32_pat15	0.0005	32	1.870	0.505
lr00005_bs64_pat10	0.0005	64	1.872	0.505
lr00005_bs64_pat15	0.0005	64	1.852	0.510

Table 1: Risultati di regressione del punteggio CVSS al variare degli iperparametri.

Il miglior risultato è ottenuto con `lr=0.0005`, `batch_size=64`, `patience=15`, con $MSE = 1,852$ e $R^2 = 0,510$.

Figure 1: Andamento di *training loss* e *validation loss* durante l’addestramento del modello.

7 Reproducibility

Un obiettivo fondamentale di questo lavoro è garantire che gli esperimenti possano essere riprodotti fedelmente da terzi. A tal fine, sono stati documentati con precisione l’ambiente di esecuzione, i dataset, le procedure di preprocessing, il protocollo sperimentale e la gestione dei risultati. In questa sezione forniamo una descrizione dettagliata delle scelte adottate.

7.1 Ambiente di esecuzione

Tutti gli esperimenti sono stati condotti in ambiente Python 3.11. La libreria principale utilizzata per l’implementazione e l’addestramento della rete neurale è **TensorFlow** con interfaccia **Keras**, scelta per la semplicità di definizione dei modelli e la disponibilità di strumenti per l’ottimizzazione e la valutazione.

Per l’elaborazione del linguaggio naturale sono stati utilizzati:

- **NLTK**, per la tokenizzazione, la rimozione di stopwords e lo stemming.
- **Gensim**, per l’addestramento e l’impiego di modelli Word2Vec.

La gestione dei dati è stata affidata a **pandas** e **NumPy**, mentre le visualizzazioni sono state prodotte con **matplotlib**. Le sperimentazioni sono state eseguite in ambiente controllato, fissando un **random seed** costante (`random.state=42`) per ridurre la varianza indotta dalla casualità.

7.2 Protocollo sperimentale

Il dataset è stato suddiviso in *training set* (80%) e *test set* (20%), con suddivisione randomica riproducibile grazie al seed fissato. Per l’addestramento del modello MLP sono stati sperimentati combinazioni di parametri costanti e variabili:

- Numero massimo di epoche: 300.
- *Early stopping* con patience di 10 o 15 epoche.
- Tasso di apprendimento: 0.001 o 0.0005.
- Dimensione del batch: 32 o 64.

Ogni configurazione produce un modello distinto, valutato con metriche di regressione standard: errore quadratico medio (MSE), errore assoluto medio (MAE) e coefficiente di determinazione (R^2). Tutti gli esperimenti sono stati ripetuti più volte per ridurre l'influenza della casualità e per verificare la stabilità dei risultati.

7.3 Gestione e tracciabilità dei risultati

Per garantire tracciabilità, ogni esperimento ha prodotto:

- **Grafici:** curve di training/validation loss e scatter plot tra punteggio predetto e reale.
- **Report JSON:** contenenti iperparametri, configurazioni di addestramento e valori finali delle metriche.

Questi artefatti sono organizzati in cartelle dedicate, nominati con timestamp e parametri principali, in modo da consentire la ricostruzione puntuale di ciascun esperimento.

8 Conclusion

Una pipeline Word2Vec+MLP consente una stima affidabile e immediata del *CVSS base score* direttamente dal testo, con errore assoluto medio (MAE) di 1.04, a fronte di un target compreso tra 0 e 10. Pur non sostituendo la valutazione umana, il modello è utile per la prioritizzazione iniziale e per colmare la latenza prima della pubblicazione del punteggio ufficiale.

References

- [1] *National vulnerability database - cvss*, <https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss>, Accesso: Settembre 2025.
- [2] *Common vulnerability scoring system (cvss)*, <https://www.first.org/cvss/>, Accesso: Settembre 2025.
- [3] A. A. Younis and Y. K. Malaiya, “Comparing and evaluating cvss base metrics and microsoft rating system,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Softw. Qual., Rel. Secur.*, 2015, pp. 252–261.
- [4] H. Joh, “Software risk assessment for windows operating systems with respect to cvss,” *Eur. J. Eng. Technol. Res.*, vol. 4, no. 11, pp. 41–45, 2019.
- [5] M. U. Aksu et al., “A quantitative cvss-based cybersecurity risk assessment methodology for it systems,” in *Proc. Int. Carnahan Conf. Secur. Technol. (ICCST)*, 2017, pp. 1–8.
- [6] R. Wirtz and M. Heisel, “Cvss-based estimation and prioritization for security risks,” in *Proc. 14th Int. Conf. Eval. Novel Approaches Softw. Eng.*, 2019, pp. 297–306.
- [7] A. Ur-Rehman, I. Gondal, J. Kamruzzuman, and A. Jolfaei, “Vulnerability modelling for hybrid it systems,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Ind. Technol. (ICIT)*, 2019, pp. 1186–1191.
- [8] A. Ur-Rehman, I. Gondal, J. Kamruzzuman, and A. Jolfaei, “Vulnerability modelling for hybrid industrial control system networks,” *J. Grid Comput.*, vol. 18, no. 4, pp. 863–878, 2020.
- [9] N. Mishra and R. Singh, “Taxonomy & analysis of cloud computing vulnerabilities through attack vector, cvss and complexity parameter,” in *Proc. Int. Conf. Issues Challenges Intell. Comput. Techn. (ICICT)*, 2019, pp. 1–8.
- [10] M. P. Chase and S. M. C. Coley, “Rubric for applying cvss to medical devices,” MITRE Corp., Tech. Rep. HHSM-500-2012-00008I, 2020.

- [11] B. Sheehan, F. Murphy, M. Mullins, and C. Ryan, “Connected and autonomous vehicles: A cyber-risk classification framework,” *Transp. Res. A, Policy Pract.*, vol. 124, pp. 523–536, 2019.
- [12] M. Frigault, L. Wang, S. Jajodia, and A. Singhal, “Measuring the overall network security by combining cvss scores based on attack graphs and bayesian networks,” in *Network Security Metrics*, Springer, 2017, pp. 1–23.
- [13] P. Cheng, L. Wang, S. Jajodia, and A. Singhal, “Refining cvss-based network security metrics by examining the base scores,” in *Network Security Metrics*, Springer, 2017, pp. 25–52.
- [14] M. A. Allouzi and J. I. Khan, “Identifying and modeling security threats for iomt edge network using markov chain and common vulnerability scoring system (cvss),” *arXiv preprint arXiv:2104.11580*, 2021.
- [15] A. Khazaei, M. Ghasemzadeh, and V. Derhami, “An automatic method for cvss score prediction using vulnerabilities description,” *J. Intell. Fuzzy Syst.*, vol. 30, no. 1, pp. 89–96, 2015.
- [16] K. Gencer and F. Başçiftci, “The fuzzy common vulnerability scoring system (f-cvss) based on a least squares approach with fuzzy logistic regression,” *Egyptian Informatics Journal*, vol. 22, no. 2, pp. 145–153, 2021.
- [17] C. Elbaz, L. Rilling, and C. Morin, “Fighting n-day vulnerabilities with automated cvss vector prediction at disclosure,” in *Proc. 15th Int. Conf. Availability, Reliability and Security*, 2020, pp. 1–10.
- [18] A. Beck and S. Rass, “Using neural networks to aid cvss risk aggregation—an empirically validated approach,” *J. Innov. Digit. Ecosyst.*, vol. 3, no. 2, pp. 148–154, 2016.
- [19] X. Liu, J. Ospina, and C. Konstantinou, “Deep reinforcement learning for cybersecurity assessment of wind integrated power systems,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 208 378–208 394, 2020.
- [20] S. E. Sahin and A. Tosun, “A conceptual replication on predicting the severity of software vulnerabilities,” in *Proc. Evaluation and Assessment in Software Engineering*, 2019, pp. 244–250.
- [21] H. Chen, J. Liu, R. Liu, N. Park, and V. S. Subrahmanian, “Vase: A twitter-based vulnerability analysis and score engine,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Data Mining (ICDM)*, 2019, pp. 976–981.
- [22] L. Allodi, S. Banescu, H. Femmer, and K. Beckers, “Identifying relevant information cues for vulnerability assessment using cvss,” in *Proc. 8th ACM Conf. Data and Application Security and Privacy*, 2018, pp. 119–126.
- [23] K. B. Alperin, A. B. Wollaber, and S. R. Gomez, “Improving interpretability for cyber vulnerability assessment using focus and context visualizations,” in *Proc. IEEE Symp. Visualization for Cyber Security (VizSec)*, 2020, pp. 30–39.
- [24] T. Mikolov et al., “Efficient estimation of word representations in vector space,” in *ICLR*, 2013.